

INKLYUZIV TA'LIMNING HUQUQIY ASOSLARI

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

LEGAL FOUNDATIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

Termiz davlat pedagogika instituti
Pedagogika kafedrası dotsenti v/b
Shaydullayeva Kamola Shapulatonva
Termjz davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi II kurs
talabasi Erkinova Zuxra Shokir qizi

Термезский государственный
педагогический институт Доцент
кафедры педагогики Шайдуллаева
Камола Шапулатовна Термезский
государственный педагогический
институт Студентка 2-го курса
дошкольного образования Эркинова
Зухра Шокир кизи

Termez State Pedagogical Institute
Associate Professor of the Department
of Pedagogy Shaydullayeva Kamola
Shapulatonva Termez State Pedagogical
Institute Preschool Education 2nd year
student Erkinova Zuhra Shokir qizi

kshaydullayeva@gmail.com
erkinovazuxra56@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada inklyuziv ta'limning mazmun-mohiyati, uning qamrovi, xalqaro va milliy huquqiy asoslari tizimli ravishda tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'lim barcha bolalarning teng ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan muhim ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqiladi.

Аннотация

В данной статье проводится систематический анализ содержания, масштабов, а также международной и национальной правовой базы инклюзивного образования. Инклюзивное образование рассматривается как важная социально-педагогическая система, направленная на обеспечение права всех детей на равное образование.

Abstract

This article systematically analyzes the content, scope, and international and national legal framework of inclusive education. Inclusive education is considered an important socio-pedagogical system aimed at ensuring the right of all children to equal education.

Kalit so'zlar:

Inklyuziv ta'lim, alohida ta'lim ehtiyoji, nogironligi bo'lgan shaxslar, huquqiy asoslar, BMT konvensiyalari, ta'lim huquqi, integratsiya, ijtimoiy adolat.

Ключевые слова:

Инклюзивное образование, особые образовательные потребности, лица с инвалидностью, правовая база, конвенции ООН, право на образование, интеграция, социальная справедливость.

Keywords:

Inclusive education, special educational needs, persons with disabilities, legal framework, UN conventions, right to education, integration, social justice.

Inklyuziv ta'lim — bu ta'lim tizimining shunday shakli, unda barcha bolalar, jumladan jismoniy, aqliy, sensor yoki ijtimoiy rivojlanishida cheklanishi bo'lgan bolalar ham umumta'lim muassasalarida birgalikda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonida diskriminatsiyani bartaraf etish, tenglik va ijtimoiy adolat tamoyillarini ta'minlashga qaratilgan. Inklyuziv ta'limning ilmiy asosida "ta'lim hamma uchun" prinsipi yotadi. Unga ko'ra, har bir bola o'zining individual ehtiyojlari va imkoniyatlaridan kelib chiqib, moslashtirilgan pedagogik yordam orqali sifatli ta'lim olish huquqiga ega hisoblanadi. Bu jarayonda ta'lim muassasalari bolalarning imkoniyatlarini cheklemasdan, aksincha ularni rivojlantirishga yo'naltirilgan sharoit yaratadi. Inklyuziv ta'lim sog'lom bolalar bilan bir qatorda alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalarni ham qamrab oladi. Bunda asosiy maqsad bolalarni ajratish emas, balki ularni bir muhitda ijtimoiylashuvini ta'minlash, hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish va jamiyatga moslashuvini yengillashtirishdan iboratdir.

Inklyuziv ta'limning rivojlanish jarayoni tarixan bir necha bosqichlarda shakllangan. Dastlab XX asr boshlarigacha ta'lim tizimi segregatsion xarakterga ega bo'lib, nogironligi bo'lgan bolalar sog'lom bolalardan ajratilgan holda maxsus ta'lim muassasalarida o'qitilgan. Bu davrda nogironlik tibbiy muammo sifatida talqin qilinib, asosiy e'tibor bolani jamiyatdan ajratib maxsus sharoitda o'qitishga qaratilgan. Natijada ijtimoiy integratsiya jarayoni cheklangan holda kechgan. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab integratsion yondashuv shakllana boshladi. Ushbu bosqichda alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalarni umumta'lim maktablariga qisman jalb etish tajribalari amalga oshirildi. Biroq ta'lim tizimi to'liq moslashtirilmaganligi sababli bolalar uchun zarur pedagogik, psixologik va texnik sharoitlar yetarli darajada ta'minlanmadi. Shu sababli integratsion ta'lim inklyuzivlikning to'liq shakli sifatida qaralmaydi.

Inklyuziv ta'limning zamonaviy bosqichi 1990-yillardan boshlab shakllangan bo'lib, bu jarayonda xalqaro huquqiy hujjatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, 1994-yilda qabul qilingan Salamanka deklaratsiyasi inklyuziv ta'limni global ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab berdi. Ushbu hujjatda barcha bolalar,

ularning imkoniyatlaridan qat'i nazar, umumta'lim muassasalarida o'qishi zarurligi qayd etilgan.

Inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari xalqaro miqyosda ham mustahkamlangan. Mazkur huquqiy yondashuv xalqaro huquq normalariga tayanadi. Xususan, BMT tomonidan 1948 yilda qabul qilingan "Inson huquqlari umum jahon Deklaratsiyasi"da "Ta'lim olish har bir insonning asosiy va ajralmas huquqi" ekanligi alohida e'tirof etilgan. "Inson huquqlari umum jahon Deklaratsiyasi" barcha insonlarning huquq va erkinliklarini kafolatlar ekan, bu Deklaratsiyaning barcha bandlari maxsus ehtiyojli insonlarga ham tegishliligi aniqlandi. Nogiron shaxslarning huquqlarini yanada mustahkamlash va kafolatlash maqsadida BMT 1975 yilda "Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Deklaratsiyani qabul qildi. Mazkur Deklaratsiyada ta'kidlanishicha: Xuddi shunday bolalarni huquqlarini muhofaza qilish maqsadida BMT 1989 yilda "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya"ni qabul qildi. "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" bolalarning huquqlarini hamma joyda himoyalash maqsadida ishlab chiqilgan inson huquqlari borasidagi halqaro shartnoma hisoblanadi. U qariyb butun jahon mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilingan. Konvensiyani ratifikatsiya qilgan 191 mamlakat ko'ngilli tarzda zimmalariga "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" qoidalarini ma'muriy qonunchilik, sud va boshqa chora-tadbirlar yordamida "Nogironlar shaxsiyatini hurmat qilish huquqi ularda tug'ilishi bilan mavjud bo'ladi. Nogironlikning kelib chiqishi, tabiati va jiddiylik darajasidan qat'iy nazar, fuqaro o'z yoshidagi tengdoshlari bilan bir xil huquqlarga egadirlarkim, shu bilan birga ular mumkin qadar to'laqonli yaxshi hayot kechirish huquqiga ham ega" ("Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Deklaratsiya, 3-modda). Keyinchalik 1994-yil Salamanka deklaratsiyasi esa inklyuziv ta'limni amaliy ta'lim siyosati darajasiga olib chiqib, umumta'lim maktablari barcha bolalar uchun ochiq bo'lishi va ta'lim tizimi bolaning ehtiyojiga moslashishi kerakligini asoslab berdi. Shuningdek, 2006-yil BMT Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasi inklyuziv ta'limni huquqiy majburiyat sifatida belgilab, davlatlardan barcha ta'lim darajalarida to'siqsiz va teng imkoniyatli muhit yaratishni talab qiladi.

Inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari nafaqat umumiy prinsiplarni, balki amaliy mexanizmlarni ham belgilaydi. Ushbu mexanizmlarga ko'ra, ta'lim muassasalari jismoniy va pedagogik jihatdan moslashtirilishi, ya'ni infratuzilma (pandus, lift, mos sinf xonalari), o'quv materiallari (moslashtirilgan darsliklar, texnik vositalar) hamda kadrlar ta'minoti (maxsus pedagog, psixolog, defektolog) bilan ta'minlanishi zarur. Shu orqali ta'lim jarayoni har bir bolaning individual ehtiyojlariga moslashtiriladi.

Inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari mazmunan diskriminatsiyani bartaraf etish, ta'limda teng imkoniyatlarni ta'minlash hamda alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalar uchun moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan kompleks normativ-huquqiy tizim sifatida shakllangan. Ushbu tizimning asosiy mohiyati shundan iboratki, ta'lim olish huquqi barcha bolalar uchun bir xil darajada kafolatlanadi va hech bir bola sog'lig'i, rivojlanish xususiyati yoki ijtimoiy holati sababli ta'lim jarayonidan chetlatilmasligi kerak.

O'zbekiston Respublikasida ham inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy baza shakllantirilgan. O'zbekistonda nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatish, hayot sifatini yaxshilash tizimini takomillashtirish, ularga ta'lim olish va ishga joylashishda har tomonlama ko'maklashish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilib, xalqimizga xos bo'lgan mehr-shafqat hamda ezgulik tuyg'ularini hisobga olgan holda nogironlarning muhim ehtiyoj va talablariga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida", 2017 yil 1 dekabrda PF-5270-son "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son "Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida", 2020 yil 6 noyabrda PF-6108-son "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari, 2020 yil 13 oktyabrda PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktyabrda 638-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan

bolalarga ta'lim berishga oid normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Preziden-ting 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish muhim

ahamiyatga ega. Mazkur huquqiy tizimning asosiy mazmuni shundan iboratki, ta'lim muassasalari faqat bilim berish vazifasini emas, balki ijtimoiy integratsiyani ta'minlash funksiyasini ham bajaradi. Ya'ni, inklyuziv ta'lim orqali alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalar jamiyatdan ajratilmaydi, aksincha sog'lom tengdoshlar bilan bir muhitda rivojlanadi. Bu esa ularning ijtimoiy moslashuvi, mustaqil hayotga tayyorgarligi va shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son Farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha:

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim oladigan ta'lim muassasalari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash;

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, umum ta'lim muassasalarini maxsus moslamalar 9

(ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo'yicha mutaxassislar) bilan ta'minlash;

Jamoatchilik o'rtasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv o'qitishning mazmun-mohiyati haqida tushuntirish ishlarini olib borish;

O'quvchilarning jismoniy va aqliy talab-ehtiyojidan va ta'lim muassasalarining geografik joylashuvidan kelib chiqqan holda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalarini optimallashtirish;

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash;

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan har bir bolaning inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish kabi vazifalar belgilangan.

Inklyuziv ta'limning oldingi va hozirgi holati o'rtasida sezilarli farq mavjud. Avvalgi segregatsion tizimda bolalar alohida muassasalarda o'qitilgan bo'lsa, zamonaviy inklyuziv tizimda barcha bolalar birgalikda, moslashtirilgan ta'lim muhitida tahsil oladi. Hozirgi yondashuvda individual ta'lim ehtiyojlari hisobga olinadi, maxsus pedagogik yordam ko'rsatiladi va ijtimoiy integratsiya jarayoni kuchaytiriladi. Inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari xalqaro va milliy normativ-huquqiy hujjatlar tizimi orqali shakllangan bo'lib, u barcha bolalarning teng ta'lim olish huquqini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu tizimning asosiy mohiyati ta'lim jarayonida diskriminatsiyani bartaraf etish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash hamda alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalar uchun moslashtirilgan sharoitlar yaratishdan iboratdir. Inklyuziv ta'lim nafaqat ta'lim siyosatining yo'nalishi, balki inson huquqlarining muhim kafolatlaridan biri sifatida ham e'tirof etiladi. Xalqaro hujjatlar va milliy qonunchilikda belgilangan me'yorlar ta'lim muassasalarining barcha bolalar uchun ochiq va moslashuvchan bo'lishini talab qiladi. Umuman olganda, inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari jamiyatda ijtimoiy adolatni mustahkamlash, bolalarning teng imkoniyatlarini ta'minlash va ularni to'liq ijtimoiy integratsiyaga erishishiga xizmat qiluvchi muhim huquqiy mexanizm hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T.: 2020.

- 3.UNESCO. Inclusive Education: The Way of the Future. – Paris, 2008.
- 4.Ainscow M., Booth T. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. – Bristol, 2011.
- 5.Florian L. The SAGE Handbook of Special Education. – London, 2014.
- 6.Suleymenova R.A. Inklyuziv ta'lim asoslari. – T.: O'qituvchi, 2018.

